

CARTOGRAFIA SOCIAL COMO FERRAMENTA PARTICIPATIVA NO PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL: EXPERIÊNCIAS EM COMUNIDADES RURAIS DE PERNAMBUCO

CARTOGRAFÍA SOCIAL COMO HERRAMIENTA PARTICIPATIVA EN LA PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RURALES: EXPERIENCIAS EN COMUNIDADES RURALES DE PERNAMBUCO

SOCIAL CARTOGRAPHY AS A PARTICIPATORY TOOL IN THE PLANNING OF RURAL WATER SUPPLY SYSTEMS: EXPERIENCES IN RURAL COMMUNITIES OF PERNAMBUCO

William Ferreira da Silva¹, Ana Lúcia Alencar da Cunha Lima², Bruna Marques Soares³ e Alexandre Carlos Araújo de Santana⁴.

¹MBA, Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife – PE, Brasil, olindaws@gmail.com, 0009-0006-7210-6295;

²Mestranda, Universidade Federal de Pernambuco/CAPES, Recife – PE, Brasil, alucia007@gmail.com, 0009-0002-0546-8051;

³Mestranda, Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru – PE, Brasil, bruna.bms@ufpe.br, 0009-0006-4401-7121;

⁴Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife – PE, Brasil, alexandre.sustentat@gmail.com, 0000-0002-6717-5396

*Eixo Temático 08 – Mobilização e Participação Social
Metodologias participativas na implementação de soluções de saneamento.*

*Eje Temático 05 – Movilización social y participación
Metodologías participativas en la implementación de soluciones de saneamiento*

*Thematic Axis 05 – Social Mobilization and Participation
Participatory methodologies in the implementation of sanitation solutions.*

RESUMO

O presente trabalho descreve a experiência de aplicação da cartografia social como ferramenta participativa no planejamento de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais de Pernambuco, com o objetivo de subsidiar diagnósticos socioterritoriais que orientaram a elaboração de Projetos de Trabalho Social (PTS) vinculados à implantação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAAs), no âmbito do modelo de gestão compartilhada SISAR. A metodologia buscou superar os limites dos diagnósticos técnicos convencionais, geralmente restritos à infraestrutura, incorporando dimensões históricas, culturais e sociais determinantes para a sustentabilidade dos sistemas. Desenvolvido entre março e setembro de 2025, o processo envolveu 26 comunidades rurais nos municípios de Vitória de Santo Antão, Betânia, Cabrobó e Palmares, estruturando-se em quatro etapas: elaboração de mapas de engenharia preliminares; realização de oficinas, visitas e reuniões comunitárias para identificar marcos territoriais, atividades econômicas, espaços coletivos e narrativas históricas; sistematização das informações em croquis, tabelas e arquivos georreferenciados (KMZ-SOCIAL); e produção de peças gráficas em Adobe Illustrator, reunindo dados técnicos e culturais em representações acessíveis. A participação de lideranças, associações comunitárias e gestores públicos reforçou

o caráter coletivo e democrático do processo, que enfrentou desafios como a escassez de dados atualizados, as dificuldades de acesso a localidades e a necessidade de conciliar expectativas entre técnicos e moradores. O trabalho de campo foi essencial para validar informações, captar dimensões subjetivas e legitimar representações cartográficas, resgatando memórias e espaços simbólicos invisíveis em levantamentos convencionais. Os resultados evidenciaram que a cartografia social ampliou a compreensão dos territórios e revelou vulnerabilidades e potencialidades locais: em Vitória de Santo Antão, tensões rurais-urbanas; em Betânia, valorização cultural; em Cabrobó, ajustes no traçado das adutoras; e em Palmares, integração rural-urbana. Conclui-se que a cartografia social é ferramenta estratégica e replicável para o planejamento do saneamento rural, consolidando-se como processo político-pedagógico que integra saberes, fortalece o protagonismo comunitário e promove justiça territorial e cidadania.

Palavras-chave: cartografia social, participação comunitária, saneamento rural; território, planejamento participativo

RESÚMEN

El presente trabajo describe la experiencia de aplicación de la cartografía social como herramienta participativa en la planificación de sistemas de abastecimiento de agua en comunidades rurales de Pernambuco. El objetivo fue subsidiar diagnósticos socioterritoriales que orientaron la elaboración de Proyectos de Trabajo Social (PTS) vinculados a la implementación de Sistemas de Abastecimiento de Agua (SAAs), en el marco del modelo de gestión compartida SISAR. La metodología buscó superar las limitaciones de diagnósticos técnicos convencionales, a menudo restringidos a aspectos de infraestructura, incorporando dimensiones históricas, culturales y sociales determinantes para la sostenibilidad de los sistemas.

El proceso, desarrollado entre marzo y septiembre de 2025, involucró a 26 comunidades rurales en Vitória de Santo Antão, Betânia, Cabrobó y Palmares. La metodología comprendió cuatro etapas: (1) elaboración de mapas de ingeniería preliminares; (2) talleres, visitas y reuniones comunitarias para identificar hitos territoriales, actividades económicas, espacios colectivos y narrativas históricas; (3) sistematización de la información con croquis, tablas y archivos georreferenciados (KMZ-SOCIAL); y (4) producción de piezas gráficas en Adobe Illustrator, reuniendo datos técnicos y culturales en representaciones accesibles. La participación de líderes, asociaciones comunitarias y gestores públicos reforzó el carácter colectivo y democrático del proceso.

Entre los desafíos enfrentados estuvieron la escasez de datos actualizados, las dificultades de acceso a ciertas localidades y la necesidad de conciliar expectativas entre técnicos y residentes. El trabajo de campo, sin embargo, fue esencial para validar informaciones, captar dimensiones subjetivas y legitimar las representaciones cartográficas, rescatando memorias y espacios simbólicos invisibles en levantamientos convencionales.

Los resultados mostraron que la cartografía social amplió la comprensión de los territorios y reveló vulnerabilidades y potencialidades locales. En Vitória de Santo Antão se evidenciaron tensiones rural-urbanas; en Betânia, la valorización cultural; en Cabrobó, ajustes en el trazado de adutoras; y en Palmares, la integración rural-urbana.

Se concluye que la cartografía social constituye una herramienta estratégica y replicable para la planificación del saneamiento rural, consolidándose como un proceso político-pedagógico

que integra saberes, fortalece el protagonismo comunitario y promueve justicia territorial y ciudadanía.

Palabras clave: cartografía social, participación comunitaria, saneamiento rural, territorio, planificación participativa

ABSTRACT

This work describes the experience of applying social cartography as a participatory tool in planning water supply systems in rural communities of Pernambuco. The objective was to support socioterritorial diagnoses that guided the development of Social Work Projects (PTS) linked to the implementation of Water Supply Systems (SAAs), within the framework of the SISAR shared management model. The methodology sought to overcome the limitations of conventional technical diagnoses, often restricted to infrastructure aspects, by incorporating historical, cultural, and social dimensions that are crucial for system sustainability.

The process, carried out between March and September 2025, involved 26 rural communities in Vitória de Santo Antão, Betânia, Cabrobó, and Palmares. The methodology comprised four stages: (1) preparation of preliminary engineering maps; (2) workshops, field visits, and community meetings to identify territorial landmarks, economic activities, collective spaces, and historical narratives; (3) systematization of information through sketches, descriptive tables, and georeferenced files (KMZ-SOCIAL); and (4) production of graphic materials in Adobe Illustrator, combining technical and cultural data into accessible representations. The participation of local leaders, community associations, and public managers reinforced the collective and democratic character of the process.

The main challenges included the scarcity of updated data, logistical difficulties in accessing certain areas, and the need to reconcile expectations between technicians and residents. Fieldwork, however, proved essential to validate information, capture subjective dimensions, and legitimize cartographic representations, rescuing memories and symbolic spaces often invisible in conventional surveys.

The results showed that social cartography broadened the understanding of territories and revealed specific vulnerabilities and potentialities. In Vitória de Santo Antão, rural-urban tensions were highlighted; in Betânia, cultural appreciation; in Cabrobó, adjustments in pipeline design; and in Palmares, rural-urban integration.

It is concluded that social cartography is a strategic and replicable tool for rural sanitation planning, consolidating itself as a political-pedagogical process that integrates knowledge, strengthens community protagonism, and promotes territorial justice and citizenship.

Keywords: social cartography, community participation, rural sanitation, territory, participatory planning

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O acesso universal à água potável e ao saneamento básico no meio rural permanece um desafio crítico no nordeste brasileiro, especialmente diante das mudanças climáticas,

desigualdades socioeconômicas e vulnerabilidades históricas.

Pernambuco está situado em uma região que, pela própria natureza, demanda atenção especial no tocante à oferta de água. Baixos índices de precipitação, irregularidade do seu regime de chuvas, temperaturas elevadas durante todo ano e altas taxas de evaporação dos lençóis de água contribuem para os reduzidos volumes de disponibilidade hídrica. Associado a isso, 80% dos recursos hídricos estão concentrados na região litorânea, enquanto, conforme visto acima, 88% de seu território está na região semiárida, frequentemente submetida a longos períodos de seca (Governo do Estado de Pernambuco, 2025).

Com o intuito de melhor compreender e analisar a situação na zona rural, o Estado, a partir de cooperação técnica com a Companhia Pernambucano de Saneamento, desenvolveu a uma ferramenta interativa que permite o cadastro de comunidades rurais existentes, denominada Plataforma de Saneamento Rural. Nesta plataforma foram identificadas mais de 7 mil comunidades rurais, das quais foram cadastradas, até o momento, cerca de 4.700, abrangendo uma população aproximada de 1,5 milhão de pessoas. Em análise preliminar aos dados, foi identificado que 47% desses habitantes estão classificados como sem abastecimento de água dos quais, em 74% dos domicílios, não há sequer regularidade no fornecimento de caminhões-pipa (Governo do Estado de Pernambuco, 2025).

Acrescenta-se que esse cenário de carência de saneamento básico impacta em diversos outros fatores relacionados à qualidade de vida. Diversos estudos evidenciam a associação entre a ausência de saneamento e altos índices de internações hospitalares, a proliferação de doenças de veiculação hídrica e elevadas taxas de mortalidade, especialmente a infantil. As intervenções em saneamento básico se refletem diretamente na melhoria das condições de saúde pública, reduzindo a incidência dessas doenças. No Brasil, observa-se uma tendência de redução das taxas de mortalidade infantil e das internações por doenças associadas ao saneamento inadequado ao longo das últimas décadas, com avanços particularmente expressivos na Região Nordeste (ANA, 2019; IBGE, 2019; MARINHO et al., 2020; KUIAVA et al., 2019).

Além disso, foi identificado um dado preocupante, através do Estudo de Modelos de Gestão de Sistemas Rurais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário para o Estado de Pernambuco, elaborado pelo Consórcio MACS GmbH / MACS Ltda. / IRC Aguaconsult-2018, com relação à qualidade da água de pequenos sistemas de abastecimento de 76

localidades rurais. Eles operam sem a garantia da qualidade de água para evitar as doenças de veiculação hídrica. Soma-se aos desafios da infraestrutura hídrica mencionados acima, as dificuldades na gestão dos sistemas de saneamento implantados. As principais identificadas foram: a grande variedade de órgãos atuantes no setor no âmbito Federal, Estadual e Municipal; a falta de padronização na concepção dos sistemas de abastecimento de água e de sistemas e/ou soluções de esgotamento sanitário; a distribuição difusa das unidades habitacionais; e altos custos de implantação e manutenção por parte das grandes companhias, chegando até a sua inviabilidade (Consórcio MACS GmbH / MACS Ltda. / IRC Aguaconsult, 2018).

Nesse sentido, a ausência de ações e instrumentos de governança faz com que muitas vezes as infraestruturas construídas entrem em desuso pela população, seja pela complexidade das tecnologias, mas principalmente pela ausência de assistência técnica, pagamento de tarifas e do apoio para implementação de práticas sustentáveis de manutenção e gestão das soluções tecnológicas para o saneamento rural. A baixa disponibilidade hídrica, combinada com as dificuldades na gestão dos sistemas de saneamento nas zonas rurais e ausência de dados seguros e participativos faz a universalização dos serviços um grande desafio.

Diante da situação do abastecimento de água nas regiões rurais, o Governo do Estado vem buscando superar as dificuldades por meio da implementação da Estratégia Estadual de Saneamento Rural de Pernambuco, possibilitando a ampliação da cobertura do saneamento rural no Estado, por meio da adoção do Modelo de Gestão Compartilhado apontado pelo Estudo de Modelos de Gestão de Sistemas Rurais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário para o Estado de Pernambuco.

Assim, o programa estadual de Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR), da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento (SRHS), encontra-se numa fase de mobilização de recursos nacionais e internacionais para incubação dos núcleos regionais, para funcionamento através da reunião de associações locais que convergem para federações regionais de associações comunitárias, as quais denominam-se SISAR.

Recente, o Governo do Estado, através da SRHS realizou captação de recursos, junto ao Governo Federal, e na etapa de elaboração de projetos, de engenharia, ambiental e social, a Equipe Técnica Social da SRHS elaborou Diagnósticos Socioterritoriais que subsidiaram a elaboração de Projetos de Trabalho Social (PTS) a serem executados durante o período de obras hídricas. Sabendo que intervenções técnicas isoladas tendem a não considerar aspectos de

caracterização histórica, econômica, ambiental, sociocultural e territorial das comunidades, e mais especificamente a organização social, identidade étnica, critérios de pertença e fronteiras do grupo, genealogia, ambiente e a produção, além dos usos sociais do espaço e categorias êmicas empregadas para se referir a estes espaços – assim como sua respectiva área de entorno. Aspectos estes, essenciais para a compreender a comunidade e proporcionar elaboração de projetos de trabalho social que devem ser executados antes, durante e pós-obras.

Nesse contexto, e diante da necessidade de ampla compreensão dos territórios a serem estudados, a Equipe Técnica Social, passou a utilizar-se da cartografia social como ferramenta de estudo, observação e reconhecimento comunitário, em razão da metodologia ser participativa e interativa, capaz de integrar o conhecimento técnico aos saberes locais, promovendo a integração comunitária nessa etapa introdutória do empreendimento. Ferramenta que releva ainda a valorização da memória e a identificação de marcos territoriais importantes para cada comunidade rural, sua identidade.

Dessa maneira, o artigo objetiva apresentar a utilização da cartografia social, como ferramenta de planejamento para o Trabalho Social, aplicada durante etapa de Diagnósticos Socioterritoriais, nas comunidades rurais de Vitória de Santo Antão, Betânia, Cabrobó e Palmares, em Pernambuco, destacando suas contribuições para o planejamento destes sistemas de abastecimento de água e para o fortalecimento da participação social.

Os diagnósticos foram realizados entre março a setembro de 2025, nos 4 municípios pernambucanos listados acima, o que totalizou 26 comunidades rurais contempladas.

Realizar os diagnósticos socioterritoriais representa conhecer as localidades onde serão implantados os sistemas de abastecimento de água (SAA) planejados pelo Governo. Posteriormente, estes sistemas serão gerenciados através do modelo de gestão compartilhada – SISAR. E, justamente por essa razão, o diagnóstico precisa mais que conhecer as comunidades. Ele necessita compreender os territórios e sua população à luz das experiências e vivências.

O trabalho desenvolvido se alinha às metodologias participativas na implementação de soluções de saneamento, conectado à mobilização e participação social, tema e área temática propostos pelo Congresso Internacional de Saneamento Rural.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A experiência de Cartografia Social realizada entre março e setembro de 2025 em comunidades rurais dos municípios pernambucanos de Vitória de Santo Antão, Betânia, Cabrobó e Palmares constituiu-se como um processo participativo, investigativo e metodológico voltado à construção do Diagnóstico Socioterritorial. O trabalho fundamentou-se na compreensão de que o diagnóstico não se resume a uma ferramenta técnica, mas é também um processo dinâmico, interpretativo e emancipatório, conforme destacam Vieira (1979), Guerra (2002) e Faleiros (1971). Nesse sentido, buscou-se articular conhecimento técnico-científico e saberes locais, valorizando a leitura que os próprios sujeitos fazem de si e de seus territórios, em consonância com Sposati (2004).

A concepção de território assumida foi a de espaço socialmente construído, resultado de relações históricas, culturais e econômicas, conforme Raffestin (1993) e Haesbaert (2011). A metodologia rompeu com o modelo tradicional de mapeamento centralizado, adotando a perspectiva da cartografia social como instrumento pedagógico, político e de gestão (Acselrad, 2008; Almeida, 2013; Santos, 2000; Saquet, 2007). Nesse processo, a tecnologia digital – como o georreferenciamento e o uso do Google Earth, atua como ferramenta complementar, sem substituir a centralidade da participação comunitária (Harley, 1989).

O público envolvido foi composto por gestores municipais, órgãos de controle social, associações comunitárias, lideranças locais, dirigentes de associações e moradores. A ampla diversidade de atores reforçou o caráter coletivo da construção do diagnóstico e garantiu maior legitimidade aos resultados obtidos.

O processo metodológico foi estruturado em quatro etapas principais. A primeira consistiu na elaboração dos mapas de engenharia pela equipe técnica da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco, contendo a identificação preliminar das comunidades rurais georreferenciadas e o traçado das obras de abastecimento de água planejadas.

A segunda etapa correspondeu à interação comunitária, organizada em três fases: oficinas participativas, visitas de reconhecimento do território e reuniões comunitárias. Nas oficinas, os mapas de engenharia foram transformados em croquis coletivos, permitindo que lideranças e associações identificassem localidades, pontos estratégicos e potenciais locais de implantação dos empreendimentos. Nas visitas técnicas, a equipe social, acompanhada por moradores e lideranças, realizou o registro fotográfico, audiovisual e escrito de equipamentos

públicos e privados, atividades econômicas, marcos culturais e narrativas orais. Por fim, as reuniões comunitárias ampliaram o envolvimento da população na construção do diagnóstico, identificando elementos como grupos sociais, espaços coletivos, calendário cultural, atividades esportivas e estágio de organização comunitária.

Figura 1. Reconhecimento de território – Identificação de equipamento público, em Malhada dos Bois/Betânia
Fonte: Fonte própria, 2025.

A terceira etapa centrou-se na sistematização dos dados coletados. Foram produzidos o arquivo KMZ-SOCIAL, contendo informações georreferenciadas visualizáveis no Google Earth; croquis preliminares com o esboço das localidades e empreendimentos; e tabelas descritivas, em formato textual, detalhando comunidades, achados, coordenadas e registros das visitas.

Na quarta e última etapa, procedeu-se à produção da peça gráfica de cartografia social, elaborada no software Adobe Illustrator. Esse produto integrou informações técnicas e comunitárias, conectou marcos culturais e práticas agrícolas, destacou usos do espaço e sobreposições rurais-urbanas, e valorizou a memória histórica e cultural das localidades.

Em termos de resultados, a experiência revelou-se estratégica para apoiar diagnósticos territoriais voltados ao saneamento rural, subsidiar o planejamento das obras de abastecimento e fortalecer políticas públicas adaptadas às especificidades locais (Porto-Gonçalves, 2006). Além disso, o processo reafirmou a importância do protagonismo comunitário na leitura do território e no desenho das estratégias de intervenção.

Figura 2. Reunião comunitária – Associação Quilombola de Santana/Cabrobó
Fonte: Fonte própria, 2025.

A metodologia adotada permitiu conjugar observação técnica e participação social, integrando diferentes olhares sobre o território. Com isso, a cartografia social apresentou-se como ferramenta capaz de promover diagnósticos rápidos e eficazes, ao mesmo tempo em que fortalece identidades locais e amplia a legitimidade das políticas públicas implementadas.

A experiência demonstrou que a cartografia social, ao unir saberes técnicos e populares, torna-se um instrumento não apenas de planejamento, mas também de mobilização, valorização cultural e gestão compartilhada do território.

Figura 3. Cartografia social – SAA-Vitória de Santo Antão
Fonte: Elaboração própria, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cartografia social elaborada no âmbito do diagnóstico socioterritorial para implantação dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAAs) nos municípios de Vitória de Santo Antão, Betânia, Cabrobó e Palmares revelou-se um instrumento vivo de leitura do território. Mais do que um mapa técnico, constituiu-se em um processo político-pedagógico capaz de traduzir percepções, memórias e necessidades das comunidades rurais envolvidas. Essa experiência evidenciou que a participação comunitária e a presença em campo foram essenciais para captar dimensões invisíveis em registros secundários, corroborando a perspectiva de Alentejano e Rocha-Leão (2006) de que o trabalho de campo é a instância onde teoria e realidade se encontram em sua complexidade.

A interação direta com moradores possibilitou a identificação de marcos culturais, sociais e infraestruturais, ao mesmo tempo em que permitiu resgatar narrativas históricas que conectam o passado camponês às demandas contemporâneas por dignidade e acesso à água. Os resultados destacaram elementos fundamentais: infraestrutura de saneamento, recursos hídricos e ambientais, equipamentos sociais, espaços religiosos e de memória, atividades econômicas e a história de formação das localidades. Esse conjunto de informações proporcionou uma leitura ampliada da realidade territorial, integrando aspectos objetivos e subjetivos.

No campo técnico, a produção do arquivo KMZ, croquis e tabelas descritivas favoreceu a visualização clara dos territórios e dos fluxos de adutoras, pontos estratégicos e conexões comunitárias. Esses instrumentos tornaram-se subsídios concretos para gestores e técnicos, reforçando a participação comunitária como parte do processo de tomada de decisão.

Os resultados também evidenciaram especificidades locais: em Vitória de Santo Antão, emergiram conflitos entre áreas rurais e pressões urbanas; em Betânia, sobressaiu a valorização e preservação cultural; em Cabrobó, destacou-se a necessidade de otimização do traçado das adutoras; e em Palmares, a integração entre dimensões rurais e urbanas foi o eixo central. A metodologia, portanto, demonstrou-se flexível e adaptável a diferentes contextos sociais, históricos e produtivos, sem perder sua essência participativa.

Foram ainda identificados achados complementares, como relatórios antropológicos, certidões de reconhecimento de territórios quilombolas e assentamentos, trabalhos acadêmicos e estudos técnicos. Esses documentos contribuíram para enriquecer a base de dados e validar a

compreensão sociológica das realidades locais, permitindo que a cartografia social se configurasse como um espaço de articulação entre ciência, técnica e saberes populares.

A experiência mostrou que a cartografia social extrapola o momento do diagnóstico inicial. Sua aplicação pode ser estendida ao período de execução das obras, funcionando como um dispositivo ativo de escuta e ajuste contínuo, e também à gestão comunitária durante a operação dos SAAs, fortalecendo o trabalho social e a sustentabilidade das intervenções.

Portanto, os resultados apontam que a cartografia social é mais que um mapa: é uma ferramenta dinâmica, capaz de orientar políticas públicas de saneamento, apoiar processos participativos de planejamento e integrar dimensões históricas, culturais e ambientais. Além de representar o território, essa metodologia o narra, acolhe e transforma, constituindo-se em um instrumento de justiça territorial e fortalecimento comunitário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência da cartografia social nos diagnósticos socioterritoriais para implantação dos SAAs em comunidades rurais pernambucanas demonstrou que essa metodologia amplia a compreensão sobre o território, ao unir dados técnicos e percepções comunitárias. Mais do que uma representação cartográfica, tratou-se de um processo contínuo de mobilização social, diálogo e reconhecimento dos marcos simbólicos, culturais e históricos que estruturam a vida rural.

Os resultados confirmaram a relevância da participação comunitária para legitimar e enriquecer o processo de diagnóstico, permitindo que as decisões sobre saneamento sejam fundamentadas não apenas em parâmetros técnicos, mas também nas realidades sociais e culturais locais. Essa abordagem mostrou-se capaz de revelar tanto vulnerabilidades quanto potencialidades, fortalecendo o planejamento e a eficácia das intervenções.

Além disso, a experiência ressaltou o caráter versátil e replicável da cartografia social, que pode ser aplicada em diferentes contextos rurais do estado. Sua contribuição extrapola a fase diagnóstica, estendendo-se ao acompanhamento das obras e à gestão comunitária dos sistemas, configurando-se como um recurso estratégico para políticas públicas mais sensíveis às especificidades territoriais.

Em síntese, a cartografia social não se apresenta como produto acabado, mas como processo em constante construção, que conecta memórias, identidades e demandas

contemporâneas por acesso à água e dignidade. Ela se coloca, portanto, como um espelho que reflete a vida dos territórios e uma bússola que orienta caminhos para o desenvolvimento justo, inclusivo e sustentável.

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos não poderia ser dispensados, visto que houve participação intensa e efetiva do corpo técnico da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco. Mas, não somente à SRHS, como também aos agentes públicos municipais envolvidas das Prefeituras de Betânia, Cabrobó, Palmares e Vitória de Santo Antão. Por outro lado, todas e cada uma das associações comunitárias rurais que participou não apenas das oficinas, reuniões, atividades de reconhecimento de campo, visitas domiciliares, indicação de dados primários e secundários, então lista-se: Associação dos Pequenos Trabalhadores Rurais da Fazenda Mandacaru; Associação de Moradores da Fazenda Currealinho II; Associação dos Trabalhadores Rurais das Comunidades Catolé e Badajó (ATRACCB); Associação dos Quilombolas da Comunidade Santana (AQCS); Assentamento Miguel Arraes; Associação Comunitária do Assentamento São João da Prata (ACASJOP); Associação dos Moradores e Produtores do Engenho Esperança (AMPESP); Associação dos Moradores e Assentados dos Engenhos Diamante e Protecão (AMAED); Associação dos Moradores e Agricultores Familiar do Engenho Lajedo; Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Sítio Malhada dos Bois; Associação Quilombola do Sítio Teixeira; Associação Quilombola do Sítio São Caetano; Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Sítio Boa Sorte (AGRISORTE); Associação dos Agricultores de Pacas (AGRIPACAS); Associação dos Agricultores do Assentamento Engenho Pedreira Nova Esperança; Associação dos Pequenos Agricultores de Galiléia (ASPAG); Biblioteca José Ayres dos Prazeres - Museu das Lutas Camponesas; COMPESA; SISAR Agreste Central; SISAR Moxotó; e, ao SISAR Sertão Central e Araripe.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Achselrad, Henri. “*Cartografias sociais e território*”. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 2008.

Almeida, Alfredo Wagner Berno de. *Cartografia social e dinâmicas territoriais: marcos para o debate*. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 2013.

- ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico). 2019. *Relatório de Gestão do Exercício 2019*. Brasília: ANA.
- Consórcio MACS GmbH / MACS Ltda. / IRC Aguaconsult. 2018. *Estudo de Modelos de Gestão de Sistemas Rurais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário para o Estado de Pernambuco*. Recife: Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA.
- Faleiros, Vicente de Paula. *O diagnóstico social*. São Paulo: Cortez, 1971.
- Guerra, Yolanda. *Diagnóstico social: uma perspectiva crítica*. São Paulo: Cortez, 2002.
- Governo do Estado de Pernambuco. *Plano Regional de Saneamento Básico – Microrregião RMR-Pajeú*. Recife: Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento – SRHS, 2025.
- Haesbaert, Rogério. *O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade*. 6ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.
- Harley, J. Brian. “Deconstructing the Map.” *Cartographica* 26, no. 2 (1989): 1–20.
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2019. *Atlas de Saneamento: abastecimento de água e esgotamento sanitário – 3ª edição*. Rio de Janeiro: IBGE.
- Kuiava, V. A., et al. 2019. “Hospitalização e taxas de mortalidade por diarreia no Brasil.” *Revista da Graduação* 12 (2). Porto Alegre: PUCRS.
- Marinho, C. S. R., et al. 2020. “Impacto de ações assistenciais e mudanças socioeconômicas na mortalidade infantil no Brasil: evidências 2001–2017.” *Cadernos de Saúde Pública* 36 (9).
- Porto-Gonçalves, Carlos Walter. *A globalização da natureza e a natureza da globalização*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
- Raffestin, Claude. *Por uma geografia do poder*. São Paulo: Ática, 1993.
- Santos, Milton. *Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal*. Rio de Janeiro: Record, 2000.
- Saquet, Marcos Aurelio. *Território e territorialidade: teorias, processos e conflitos*. São Paulo: Expressão Popular, 2007.
- Sposati, Aldaíza. *O social e o público na política social*. São Paulo: Cortez, 2004.
- Vieira, Evaldo Amaro. *Serviço social: ideologia e método*. São Paulo: Cortez, 1979.